

TRES VOCES Y UN SONIDO PARA LA ESPERANZA

THREE VOICES AND A SOUND FOR HOPE

CARLOS ROJAS MALPICA ^{1,2}

¹Profesor Emérito de la Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela, ²Miembro Correspondiente
 (Puesto Número 6) de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, Caracas, Venezuela

E-mail: carlucho2013@gmail.com

Un mensaje de esperanza es una solicitud apremiante entre los venezolanos. Solo se extraña o solicita lo que se tuvo y ya no se tiene, lo que se registra como una falta en el sentir colectivo o en la más profunda intimidad personal. No es cierto que la esperanza sea lo último que se pierda. Se puede perder, cultivar y recuperar, depende de muchas situaciones personales y sociales.

La esperanza, según la traducción heideggeriana de José Gaos (Heidegger 1996), es un existencial, es decir, una experiencia radical que hace posible la existencia humana, como el *Dasein* (*ser-en-el-mundo*), la temporalidad y la angustia, fenómenos todos que son universales, constitutivos del ser, que no son derivados de otro saber y que, por lo tanto, son fenómenos ónticos y no ontológicos. Ciertamente, la esperanza es un constituyente fundamental de la Salud Mental. Sin embargo, admite matices, consideraciones y ajustes.

La esperanza y el amor suelen ir juntos. Ambos se disfrutan y gozan, pero inducen al engaño. Tienden al exceso porque es muy agradable sentir una relación de confianza con el futuro, pero tiemblan con leves situaciones, cuando peligran o se pierden producen incertidumbre y desasosiego, las puede descontrolar una grave amenaza o un leve parpadeo. Los mejores registros del desamor y la desesperanza han sido escritos por los poetas que, desde la Antigua Hélade, abrieron las puertas para la reflexión sobre el *pathos trágico*, otro existencial tan radical e importante como el amor, la angustia y la esperanza. Se podría decir que cada uno de ellos es un candil para alumbrar la realidad, donde nunca está ausente la penumbra (Rojas-Malpica 2021). Son una fuente de sabiduría, un manantial epistemológico, aunque no procedan de la razón. En el fondo de la cultura y la ciencia palpita el temor a lo desconocido, al sufrimiento y la muerte, aunque también, sin duda, la ilusión de una vida sana y prolongada.

El litoral oriental venezolano es cuna de grandes poetas que supieron, a través de la palabra, expresar el dolor físico, la enfermedad, la cárcel o el exilio y

transmutarlos en sufrida queja, leve alivio, bálsamo o esperanza, a pesar de las graves adversidades personales o circunstanciales que les correspondió vivir. Mencionaremos solamente tres de ellos, comenzando por José Antonio Ramos Sucre (1890-1930), el más sufrido y trágico de todos, y uno de los poetas más originales de Venezuela. Su obra, en prosa poética, es de un simbolismo intenso y universal, con frecuentes referencias a la mitología, lo fantástico y lo esotérico. Aunque su vida estuvo marcada por el desarraigo y la lucha interna, su poesía es una búsqueda constante de sentido y trascendencia. Ramos Sucre nos recuerda la posibilidad de hallar luz en el pensamiento, la imaginación y el paisaje, celebrando la exuberancia de los cielos tropicales *perpetuamente luminosos* en medio de su más profunda melancolía:

*De lejos habré llegado con el eterno, hondo
 pesar, el que nació conmigo en el trópico
 ardiente y que me acompaña como la
 conciencia de vivir. Un pesar no calmado con
 la maravilla de los cielos y los mares nativos
 perpetuamente luminosos, ni con el ardor
 ecuatorial de la vida, que me ha rodeado
 exuberante y que sólo en mí languidece. Los
 años habrán pasado sin amortiguar esta
 sensibilidad enfermiza y doliente, tolerable a
 quien tenga la única ocupación de soñar, y
 que desgraciadamente, por el áspero ataque
 de la vida, es dentro de mí como una cuerda a
 punto de romperse en dolorosa tensión*

Ramos Sucre vivió atormentado por el insomnio y la melancolía. Su vida concluye con el suicidio en Ginebra con una sobredosis de barbitúricos. A pesar del sufrimiento con el que nació herrado, fue hombre de persistencia y logros. Inauguró una nueva poesía en Venezuela, terminó la carrera de abogado a pesar de muchas interrupciones ajenas a su voluntad, fue impresionante políglota y desarrolló una impecable carrera diplomática. *Las formas del fuego* y *El cielo de esmalte* son trabajos de un yo poético misterioso y hermético, con un verbo novedoso que inaugura una nueva forma de literatura en Venezuela. Trabajó amistad muy próxima con su paisano y contemporáneo Cruz

Salmerón Acosta (1892-1929), nacido en Manicuaire, conocido como el *poeta del martirio*.

Cruz Salmerón Acosta vivió aislado del mundo, con los brazos adoloridos y las manos dormidas por la lepra, encontró en la poesía una alternativa para celebrar la vida. Manicuaire sufrió una grave sequía de dos años, que cesó el día de su muerte, después de 15 años de confinamiento y encierro en su casa. Su obra poética, sencilla, densa y arraigada en su litoral de Sucre, fue compilada y publicada en 1952 con el título *Fuentes de Amargura*. En su poema “Cielo y mar”, explora la esperanza y el sueño, incluso en medio del dolor:

*el cielo dice de ilusión y galas,
el mar discurre de esperanza y sueño*

Su legado es un testimonio de resistencia y de la capacidad del espíritu humano para hallar belleza y consuelo en medio del sufrimiento. Siempre será oportuno recordar su legado literario, especialmente cuando se piensa en el Oriente venezolano.

La tercera voz que quiero y necesito mencionar para este Editorial, es la de Andrés Eloy Blanco (1896-1955), el más querido y conocido poeta venezolano. En su obra literaria hay registros de profunda sensibilidad social, humor, rebeldía y ternura, así como un compromiso irrevocable con la justicia y la libertad. Antes de egresar como abogado de la Universidad Central de Venezuela, estuvo preso por participar en una rebelión contra el régimen de Juan Vicente Gómez. Por su participación en los sucesos de 1928, de nuevo es hecho preso y enviado al tenebroso Castillo de Puerto Cabello, antigua fortaleza colonial denominada Castillo de San Felipe, enclavada en el mar carabobeño, que él llama *Barco de piedra* en uno de sus muy logrados poemas. En ese calabozo insalubre demuestra su amor por el pueblo venezolano y su definitiva vocación pacífica. Nunca como ahora mismo tiene sentido y valor citar estas dos estrofas:

*Madre, si me matan,
ábreme la herida, ciérrame los ojos
y tráeme un pobre hombre de algún pobre pueblo,
y esa pobre mano por la que me matan
pónmela en la herida por la que me muero*

...
*Por mí, ni un odio, hijo mío,
ni un solo rencor por mí,
no derramar ni la sangre
que cabe en un colibrí,
ni andar cobrándole al hijo
la cuenta del padre ruin...*

Andrés Eloy Blanco fue ajeno al odio anti hispánico que algunos todavía promueven. Su poema *Canto a España* es testimonio de amor a la Madre Patria y su *Limonero del señor*, declamado en su propia voz, es un hermoso canto de fe y esperanza. Con él cerramos las *tres voces de oriente para la esperanza* y pasamos de inmediato al maravilloso sonido de las cuerdas del cuatro de Jorge Glem.

Jorge Glem es un cumanés y venezolano de corazón, que ha paseado por el mundo entero la música venezolana en medio de la más grande y desgarradora diáspora de nuestra historia. Posee un talento musical impresionante. Todos nos sentimos orgullosos y renovamos la esperanza escuchándolo rasgar su cuatro. Ha logrado premios internacionales muy valiosos, se ha presentado como solista en la Filarmónica de París y junto a Fernando Dudamel está presto a presentarse en un importante escenario de Nueva York. Es un oriental sencillo, nada ostentoso, humilde y orgulloso de su urdimbre. Sueña estar en Cumaná y despierta en Nueva York. Compone y arregla música tensa para la incertidumbre de las faenas del mar y otra más alegre y gozosa para tierra firme. Se ha presentado por Estados Unidos, Europa y América Latina junto a figuras como Paquito D’Rivera, Rubén Blades, Carlos Vives, Calle 13, Natalia Lafourcade, Gaby Moreno, Guaco, Desorden Público, Ensemble Gurrufio y el acordeonista Sam Reider. La velocidad frenética y trepidante que imprime a las cuerdas pone al público al borde del delirio. Las hace sonar como un cavaco brasileiro, como una bandolina, una bandola llanera, un arpa, una charrasca o un furruco, como un mago del sonido. Alto, risueño y ligeramente gordo, da entrevistas por el mundo entero diciendo con el cuatro lo que no pueden estas modestas palabras decir de la cultura venezolana.

Entre José Antonio Ramos Sucre, Cruz Salmerón Acosta, Andrés Eloy Blanco y Jorge Glem, se conjugan *tres voces y un sonido para la esperanza* que hoy propongo como Editorial para este número de la revista *Saber* de la Universidad de Oriente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

HEIDEGGER M. 1996. El ser y el tiempo. Traducción de GAOS J. 2ª ed. Fondo de Cultura Económica, México DF, México, pp. 22.

ROJAS MALPICA C. 2021. Trabajar en la penumbra [editorial]. *Salus*. 25(3):4.